

ABORDAGEM GERAL DO USO DE CANABINÓIDES COMO TERAPÊUTICA DO ALZHEIMER: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Área do Conhecimento, Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ
2023 SUMÁRIO / 16/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10395846

Isadora de Oliveira Gonçalves¹

Isabella Amaral Mota¹

Bethânia Cristhine de Araújo²

1. INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é definida como uma patologia neurodegenerativa com perda progressiva da cognição e da memória. Nesse sentido, é a causa mais comum de demência e vem acometendo cada vez mais indivíduos, sendo um problema de saúde pública. À medida que a doença progride, existem tanto sintomas neuropsiquiátricos, como sintomas não relacionados à cognição, impactando de forma severa a vida do doente. Nesse viés, a sintomatologia da DA é inicialmente, inespecífica, apresentando episódios depressivos e de demência, mas à medida que a patologia progride, outros sintomas aparecem, incluindo perda da memória, depressão,

isolamento social, dificuldade em reconhecer pessoas, dentre outros (CAMARGO *et al.*, 2019).

Além disso, já se sabe que o Alzheimer é causado por uma disfunção neuronal, interferindo na neurotransmissão. Com isso, a presença de placas amiloides ou placas senis e emaranhados neurofibrilares são a principal hipótese da fisiopatologia dessa doença. As placas senis são depósitos extracelulares esféricos de agregados insolúveis da proteína beta-amiloide, localizadas, inicialmente, no sistema límbico. Já os emaranhados neurofibrilares são agregados intracitoplasmáticos de filamentos helicoidais pareados, compostos pela proteína Tau. Ademais, acredita-se que a DA aumenta a produção e agregação de proteínas beta-amiloides, causando uma disfunção neuronal e aumentando a neuroinflamação, culminando em apoptose, ou seja, a morte programada de células neuronais (BITTENCOURT; MÜLLER, 2021).

Sob essa perspectiva, a terapêutica atual para a DA não é satisfatória a médio e em longo prazo. Atualmente, usa-se inibidores da enzima acetilcolinesterase (AChE) que apresentam redução dos sintomas e retardam a progressão da doença em cerca de 35% dos pacientes. Dessa maneira, essa classe farmacológica altera a função colinérgica e aumenta a capacidade da acetilcolina de estimular receptores nicotínicos e muscarínicos cerebrais. Porém, não existe uma classe medicamentosa que bloqueie de forma completamente eficaz a evolução da doença e, que impeça de forma significativa a morte neural (MARTINS; SILVA; OLIVEIRA, 2019).

Sendo assim, o uso de derivados canabinóides para o tratamento da DA apresenta efeitos primariamente positivos, visto que os mesmos ativam o sistema endocanabinoide, potencialmente terapêutico no tratamento de patologias neurodegenerativas. Assim, essa alternativa terapêutica visa retardar a progressão dessa patologia, visto que o Alzheimer é uma doença extremamente limitante e que compromete a qualidade de vida. Ademais, todas as células nervosas expressam receptores canabinóides,

estando disseminados pelo SNC, especialmente no sistema límbico que é significativamente acometido na progressão da doença (NOCETTI; RIBEIRO, 2020).

Assim sendo, o sistema endocanabinóide é composto pelo CB1 (Canabinóide 1) que está presente na região do sistema nervoso central, sendo responsável por controlar o nível e a atividade dos neurotransmissores, e o CB2 (Canabinóide 2), que se encontra nos tecidos periféricos e órgãos, além de estar presente nas células do sistema imunológico, tendo como ação principal, controlar respostas imunes e modular a inflamação (OLIVEIRA; MORAES; FATTORI, 2021).

Em vista disso, o mecanismo de ação dos canabinóides é justamente ativar o sistema endocanabinóide e os seus receptores, modulando neurotransmissores, especialmente o glutamato que está diretamente associado com aprendizagem e memória. Logo, a *Cannabis* possui grande potencial terapêutico, visto que suas substâncias agem diminuindo efeitos de doenças neurodegenerativas e criando novos neurônios (OLIVEIRA; MORAES; FATTORI, 2021).

A utilização terapêutica da Cannabis Sativa ou dos seus derivados é conhecida há anos, no entanto, o estudo das suas propriedades, dos seus análogos e dos recetores canabinoides (CB1 e CB2) é muito recente (SILVA et al., 2022). Sendo assim, após a descoberta dos canabinoides endógenos os estudos científicos focaram-se na investigação do seu potencial clínico (LUCENA, 2021). Uma das opções terapêuticas é em relação ao Alzheimer, com isso, pode-se afirmar que grande parte da população idosa é acometida por essa demência. Por conseguinte, otimizar o tratamento para DA é de grande prioridade (ALVES, 2021).

O principal efeito psicoativo da Cannabis Sativa é a ampliação da capacidade mental, tornando a mente consciente de aspectos normalmente inacessíveis a ela (MORAES,2020). Nesse viés, o canabidiol (CBD) é uma substância da planta Cannabis sativa e não tem efeito

psicotrópico, os principais benefícios associados ao uso medicinal é que sua molécula atravessa livremente a barreira hematoencefálica, que é um importante componente da rede de comunicação que conecta o sistema nervoso central e os tecidos periféricos. Além disso, existem informações suficientes na literatura que mostram que alguns dos canabinóides reduzem o acúmulo de beta-amilóide e a inflamação do cérebro que ocorre na doença de Alzheimer (GALVAN *et al.*, 2021).

Nesse ínterim, torna-se indispensável o conhecimento acerca da sintomatologia inicial para realizar um diagnóstico precoce e novas alternativas terapêuticas para retardar a evolução da doença de Alzheimer, pautando-se em ordem lógica de investigações através da sintomatologia típica. Desse modo, essa revisão tem como principal objetivo elucidar as etapas para diagnóstico do Alzheimer e individualizar o tratamento, visando integrar novas terapêuticas, incluindo derivados canabinóides, a fim de diminuir os sintomas e melhorar o quadro do paciente nos diferentes âmbitos da vida.

2.METODOLOGIA

O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Como o uso de derivados canabinóides podem retardar o avanço do Alzheimer?” Nela, observa-se o P: Portadores do Alzheimer e O: derivados canabinóides retardam o avanço do Alzheimer.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: “Alzheimer”, “Canabinóides”, “Terapêutica”, “Biomarcadores” e “Sistema endocanabinóide”. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se o operador booleano “and”, assim, todos os descritores acima foram cruzados.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientif Eletronic Library Online (SciELO)*, *National Library of Medicine (PubMed)*, *EbscoHost*

A busca foi realizada no mês de outubro de 2022. Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos em português e inglês, publicados nos últimos dez anos (2012 a 2022), que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral, foram excluídos relatos de casos, trabalhos que não estão disponíveis na íntegra e de forma gratuita.

Após a etapa de levantamento das publicações, encontrou 32 artigos, dos quais foi realizada a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, realizou a leitura na íntegra das publicações, sendo que 12 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 20 artigos para análise final e construção da revisão.

A Figura 1 demonstra as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos artigos utilizados para a construção da revisão integrativa de literatura. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA.

Figura 1: Etapas de identificação, triagem e inclusão dos artigos utilizados para a construção da revisão integrativa de literatura

Fonte: Autoria própria, 2023.

3.RESULTADOS

Os artigos utilizados na construção deste trabalho, desde a introdução estão apresentados na Tabela 1, para facilitar a visualização e a compreensão dos temas de cada periódico consultado. A tabela apresenta uma síntese dos artigos (autoria/ano de publicação; nome e principais achados) organizados por ano de publicação, sendo então apresentados os 20 estudos publicados entre os anos 2012 e 2022.

Tabela 1- Efeitos dos derivados canabinóides na Doença de Alzheimer encontrados nas publicações de 2012 a 2022

Autor e ano	Título	Achados principais
1. TORRÃO et al., 2012	Abordagens diferentes, um único objetivo: compreender os mecanismos celulares das doenças de Parkinson e de Alzheimer	Estresse oxidativo, sinalização da insulina e alterações no sistema endocanabinóide estão presentes em ambas as patologias neurodegenerativas
2. ROSADO, 2015	Potencial farmacológico dos canabinóides sintéticos nas doenças neurodegenerativas	Canabinóides sintéticos têm a capacidade de providenciar neuroproteção.
3. MARTINS; SILVA; OLIVEIRA, 2019	Mecanismo de ação dos medicamentos utilizados no tratamento da doença de Alzheimer	<u>Terapêutica</u> utilizada na atualidade não apresenta eficácia tão significativa.
4. CAMARGO et al., 2019	Canabinóides como uma nova opção terapêutica nas doenças de Parkinson e de Alzheimer: uma revisão de literatura	Doença de Alzheimer é a patologia neurodegenerativa mais comum.
5. NOCETTI; RIBEIRO, 2020	Uso de canabinóides como adjuvante no tratamento da Doença de <u>Alzheimer</u>	Todas as células nervosas expressam <u>receptores</u> endocanabinóides
6. SILVA et al., 2022	Uso terapêutico da cannabis medicinal em pessoas com doença neurológica degenerativa	Redução e regulação da ativação das células da microglia e liberação de macromoléculas. Esses fatores presentes contribuem para a piora e evolução da doença.
7. MORAES, 2020	Verificação da efetividade da Cannabis medicinal e dos derivados canabinóides na Doença de Alzheimer	Cannabis <u>medicinal</u> contribuindo para retardo da evolução do Alzheimer por mecanismos ainda não bem esclarecidos.
8. ANDRADE, 2020	O uso da cannabis no tratamento da doença de Alzheimer	Canabinóides conferem neuroproteção, atuando de forma direta e indireta sobre as causas e consequências da neurodegeneração e neuroinflamação
9. BARBOSA et al., 2020	O uso do composto de Canabidiol no tratamento da doença de Alzheimer (Revisão da literatura)	<u>Tratamento</u> farmacológico da DA pode ser definido por terapias específicas, abordagem profilática, tratamento sintomático e terapia complementar.
10. BITTENCOURT; MÜLLER, 2021	<u>Biomarcadores</u> gliais da Doença de Alzheimer	<u>Doença</u> de Alzheimer pode ser explicada pelo acúmulo de emaranhados neurofibrilares compostos pela proteína TAU, tóxicos ao SNC.
11. OLIVEIRA; MORAES; FATTORI, 2021	Uso medicinal de canabinóides no tratamento da doença de Alzheimer	Sistema endocanabinóide modula <u>neurotransmissores</u> .
12. NUNES et al., 2021	Uso de Cannabis no tratamento de idosos com Alzheimer	Potencial terapêutico bom, porém, existem poucos estudos em humanos.

13. BARBOSA et al., 2021	O potencial terapêutico do Canabidiol em doenças neurodegenerativas	Ações neuroprotetora, antioxidante e neurorestauradora, sendo útil em doenças neurodegenerativas.
14. LUCENA, 2021	<u>Canabinoides</u> : do uso abusivo à aplicação terapêutica	<u>Canabinoides</u> possuem amplo potencial terapêutico e uso já em andamento, demonstrando grande importância no tratamento de náuseas, vômitos, epilepsias, doenças neurodegenerativas de extrema gravidade e que possuem limitações no seu arsenal terapêutico.
15. GALVAN et al., 2021	Fitocanabinóides na Doença de Alzheimer	Por apresentar função de neuroproteção, redução da neuroinflamação, remoção de beta-amilóide, inibição de enzimas que causam a hiperfosforilação da proteína Tau, os canabinóides são potenciais terapêuticos no controle da DA, podendo minimizar os sintomas e retardar o agravo da doença.
16. SOUZA; BORTOCAN, 2021	O uso da cannabis para o tratamento do alzheimer	<i>Cannabis</i> melhora sintomas cognitivos.
17. ARAUJO, 2021	Uso de cannabis para o tratamento de pacientes com doença de Alzheimer: revisão narrativa	Quanto mais precoce instituída a terapia com canabinóides, melhor prognóstico.
18. ALVES, 2021	Cannabis: Um potencial <u>candidato</u> na terapêutica da doença de Alzheimer	Encéfalos de doentes de Alzheimer foram observadas alterações a nível do sistema canabinóide, apoiando a hipótese de que este sistema se encontra alterado na doença.
19. MORAES, 2022	Estudo da modulação dos compostos canabinóides na autofagia: possível neuroproteção em modelos celulares para doença de Alzheimer	Compostos <u>canabinoides</u> aumentaram a degradação da tau, demonstrando assim seu possível papel neuroprotetor.
20. SANTOS et al., 2022	O uso da cannabis no tratamento da Alzheimer	Recentemente foi demonstrado que o <u>Tetra-hidrocanabinil</u> (THC) e seus análogos, atuam como inibidores competitivos da acetilcolinesterase (AChE), aumentando a disponibilidade sináptica de acetilcolina.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Ativ

4.DISSCUSSÃO

A Doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa e progressiva, sendo assim, ao se manifestar os primeiros sintomas e existir o diagnóstico dessa enfermidade, não haverá regressão do quadro e pode ser fatal. Assim sendo, existe como manifestação clínica uma deterioração

da memória e da cognição, comprometendo as atividades de vida diárias do paciente (BARBOSA *et al.*, 2020).

A etiologia, bem como, a fisiopatologia da DA não é totalmente esclarecida, no entanto, existem evidências que a genética é um fator contribuinte. A Doença de Alzheimer se manifesta de forma mais comum em pessoas idosas, sendo a principal demência que acomete idosos. A patologia se inicia quando proteínas beta-amiloide são processadas de forma incorreta no sistema nervoso central, existindo uma disfunção das atividades fisiológicas (TORRÃO *et al.*, 2012).

Nesse viés, fragmentos dessas proteínas vão se acumulando e gerando toxicidade dentro dos neurônios, assim, ocorre uma perda progressiva dos neurônios em determinadas regiões do SNC, incluindo o hipocampo que está envolvido na formação de novas memórias e também está associado ao aprendizado e às emoções, e o córtex cerebral que é uma área essencial para a linguagem e raciocínio (TORRÃO *et al.*, 2012).

A progressão do Alzheimer pode ser subdividida em quatro estágios, sendo eles: estágio 1 (inicial), estágio 2 (moderado), estágio 3 (terminal). No estágio 1, existem alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais, essa fase dura de dois a quatro anos. O estágio 2 é caracterizado por dificuldades em articular a fala, resistência para executar atividades de vida diária, presença de incontinência urinária e fecal, além de uma deficiência motora, paciente muito inquieto e com dificuldade em dormir, dura de dois a dez anos. Já no estágio 3, o paciente está restrito ao leito, não fala e não degluti com facilidade (BARBOSA *et al.*, 2021).

Além disso, o diagnóstico da DA é realizado através de critérios clínicos padronizados, incluindo os do *National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer's Disease and Related Disorders Association* (NINCDS- ADRDA) e *Diagnostic and Statistic Manual* (DSM-V), ambos apresentam escores similares na realização de

um diagnóstico. Para aplicação, é necessário realizar uma anamnese com perguntas rígidas e exame físico, além de avaliar a cognição do paciente (CAMARGO *et al.*, 2019).

Ademais, no Alzheimer, existem alterações neuropatológicas em pessoas assintomáticas, com isso, pesquisar biomarcadores auxilia no diagnóstico precoce de pessoas assintomáticas, onde a demência ainda não está instalada. Os biomarcadores pesquisados atualmente possibilitam detectar peptídeo beta-amiloide e proteína tau (BITTENCOURT; MÜLLER, 2021).

Atualmente, o tratamento multidisciplinar para o Alzheimer objetiva tratar os sintomas existentes no paciente, visando garantir uma melhor qualidade de vida. A terapia farmacológica mais utilizada são os anticolinesterásicos, que degradam o neurotransmissor acetilcolina, intensificando as sinapses colinérgicas, garantindo que esse neurotransmissor passe mais tempo na fenda sináptica (ROSADO, 2015).

Sendo assim, estudos mostram o potencial terapêutico dos derivados canabinóides em idosos com Alzheimer, principalmente se a terapêutica for instituída precocemente, visto que diminuem sintomas de agitação, depressão e dor. Os efeitos positivos dessa substância estão relacionados com o sistema endocanabinóide, nesse sentido, os receptores CB1, quando ativos, podem reduzir a citotoxicidade através da proteção dos neurônios e o CB2, por sua vez, também tem efeitos positivos no tratamento da DA, visto que diminui a neuroinflamação e estimula a neurogênese que é o processo de formação, migração e diferenciação de novos neurônios (NUNES *et al.*, 2021).

A Cannabis apresenta grande potencial no âmbito da medicina e esse efeito positivo é devido aos mais de 400 componentes, denominados canabinóides, presentes na planta. Na antiguidade, essa erva era utilizada com diversas finalidades, incluindo uso recreativo, com isso, seus efeitos adversos fizeram com que fosse vista negativamente, levando à proibição

e marginalização em muitos países, inclusive no Brasil. Tal fato ocorreu por diversos motivos, principalmente devido aos princípios ativos da planta ainda não serem isolados e estudados (VRECHI, 2022).

Os receptores de canabinoides presentes no interior do corpo estão prontos e disponíveis para se ligar aos canabinoides encontrados na planta *Cannabis Sativa* e, assim, proporcionar benefícios terapêuticos sobre uma diversidade de doenças, incluindo o Alzheimer (SOUZA; BORTOCAN, 2021).

De acordo com Andrade (2020), os efeitos positivos do canabidiol na etiologia do Alzheimer foram comprovados pela administração desse composto em ratos, levando à inibição de muitos processos envolvidos na fisiopatologia do Alzheimer, incluindo a hiperfosforilação e, portanto, diminuição da formação de emaranhados neurofibrilares. Nesse sentido, é importante citar que o estresse oxidativo causada pelo acúmulo dos emaranhados neurofibrilares levam à formação de espécies reativas ao oxigênio, resultando em neurotoxicidade, o que levará à morte neuronal e neurodegeneração, causando o declínio cognitivo característico do Alzheimer (ARAÚJO *et al.*, 2021).

Nesse ínterim, verifica-se que derivados canabinóides oferecem uma neuroproteção significativa, possuindo efeitos anti-inflamatórios e diminuindo os efeitos decorrentes do acúmulo de placas beta-amiloides, com diminuição do estresse oxidativo e da apoptose. Além disso, foi comprovado que o Tetra-hidrocanabinil (THC) e seus análogos, atuam como inibidores competitivos da acetilcolinesterase (AChE), ou seja, aumentam a disponibilidade na fenda sináptica da acetilcolina (SANTOS *et al.*, 2022).

5.CONCLUSÃO

O envelhecimento populacional e o conseqüente aumento da expectativa de vida, ocasiona um predomínio de doenças neurodegenerativas nessa população, incluindo a Doença de Alzheimer. Assim sendo, a terapia

existente não é capaz de regredir a doença, existindo apenas um controle dos sintomas. A utilização dos derivados canabinóides é uma alternativa promissora para tratamento e controle da sintomatologia do Alzheimer em pacientes portadores.

Portanto, quanto mais precoce for feito o diagnóstico e o início do tratamento utilizando derivados canabinóides, melhor qualidade de vida o indivíduo terá, assim, levando em consideração cada paciente, podemos individualizar um tratamento e ofertar um completo bem-estar físico, mental e social, garantindo o conceito de saúde preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

REFERÊNCIAS

1. ALVES, Tânia Daniela Francês. **Relatórios de Estágio e Monografia intitulada “Cannabis: Um potencial candidato na terapêutica da doença de Alzheimer”**. 2021. Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra.
2. ANDRADE, Beatriz Oliveira de. O uso da cannabis no tratamento da doença de Alzheimer. 2020.
3. ARAÚJO, Gabrielly de Castro et al. Uso de cannabis para o tratamento de pacientes com doença de Alzheimer: revisão narrativa. 2021.
4. BARBOSA, A. et al. O potencial terapêutico do Canabidiol em doenças neurodegenerativas. **Acta Farmacêutica Portuguesa**, v. 10, n. 1, p. 84-103, 2021.
5. BARBOSA, M. G. A. et al. O uso do composto de Canabidiol no tratamento da doença de Alzheimer (revisão da literatura). **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. e442986073-e442986073, 2020.

6. BITTENCOURT, M. F.; MÜLLER, N. V. Biomarcadores gliais da doença de Alzheimer. **Clinical & Biomedical Research**, v. 41, n. 2, 2021.
7. DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, Marcelo Ferrari et al. Canabinóides como uma nova opção terapêutica nas doenças de Parkinson e de Alzheimer: uma revisão de literatura. **Revista Brasileira de Neurologia**, v. 55, n. 2, p. 17-32, 2019.
8. DE MORAES, Poliana Zanoni. **Verificação da efetividade da Cannabis medicinal e dos derivados canabinoides na Doença de Alzheimer**. 2020. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
9. GALVAN, Agatha Carina et al. Fitocannabinóides na Doença de Alzheimer. **Simpósio de Neurociência Clínica e Experimental**, v. 2, n. 2, 2021.
10. Lucena, João Gabriel Almeida de **Canabinoides: do uso abusivo à aplicação terapêutica**. Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2021. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/216398>>.
11. MARTINS, D. S.; SILVA, C. P.; OLIVEIRA, G. B. B. Mecanismo de ação dos medicamentos utilizados no tratamento da doença de Alzheimer. Anais do 1º Simpósio de TCC das Faculdades FINOM e Tecsona. 2019; 192-204p.
12. NOCETTI, C. T., RIBEIRO, T. G. L. Uso de canabinóides como adjuvante no tratamento da Doença de Alzheimer. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research** – BJSCR. v 32, n. 3, p.104-111, nov. 2020.
13. NUNES, G. M. et al. Uso de *Cannabis* no tratamento de idosos com Alzheimer. **Revista Longeviver**, ano III, n. 11, p. 15-20, 2021.
14. OLIVEIRA, G. M.; MORAES, F. C.; FATTORI, N. C. de M. Uso medicinal de canabinóides no tratamento da doença de Alzheimer. **Revista**

15. ROSADO, Joana Raquel Samora. **Potencial farmacológico dos canabinóides sintéticos nas doenças neurodegenerativas**. 2015. Tese de Doutorado.
 16. SANTOS, V. R. T. et al. O uso da cannabis no tratamento da Alzheimer. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p. e28711729889-e28711729889, 2022.
 17. SILVA, R. R. da; SILVA, L. A. da.; SANTOS, L. O. P. dos.; RIBEIRO, A. A.; SALES, F. M.; ALENCAR, I. F. . Therapeutic use of medicinal cannabis in people with degenerative neurological disease / Uso terapêutico da cannabis medicinal em pessoas com doença neurológica degenerativa. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, [S. l.], v. 14, p. e-11492, 2022.
 18. SOUZA, Anielle Maria de; BORTOCAN, Renato. **O USO DA CANNABIS PARA O TRATAMENTO DO ALZHEIMER**. 2021. 27 f. Tese (Graduação)- Curso de Farmácia, Universidade de Uberaba, Uberaba, 2021.
 19. TORRÃO, A. S. et al. Abordagens diferentes, um único objetivo: compreender os mecanismos celulares das doenças de Parkinson e de Alzheimer. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 34, p. s194-s205, 2012.
 20. VRECHI, Talita Aparecida de Moraes. **Estudo da modulação dos compostos canabinóides na autofagia: possível neuroproteção em modelos celulares para doença de Alzheimer**. 2022. 125 f. Tese (Doutorado) – Curso de Medicina, Escola Paulista de Medicina, São Paulo, 2022.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil